

A LEITURA, A ESCRITA E OUTRAS LINGUAGENS: NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL¹

READING, WRITING, AND OTHER LANGUAGES: THE TRANSITION FROM EARLY CHILDHOOD EDUCATION TO ELEMENTARY SCHOOL

LA LECTURA, LA ESCRITURA Y OTRAS LENGUAJES: EN LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL A LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Elvira Cristina Martins Tassoni²
Amália Nicole Santos de Souza³

Manuscrito submetido em: 05 de setembro de 2024.

Revisado em: 09 de julho de 2025.

Publicado em: 04 de novembro de 2025.

Resumo

Este estudo analisa as práticas de leitura e escrita em uma turma do último ano da Educação Infantil, em transição para o primeiro ano do Ensino Fundamental, abordando continuidades e rupturas nesse processo. O objetivo foi analisar como as práticas relacionadas à leitura, à escrita, à literatura, ao desenho, às brincadeiras de faz-de-conta e às práticas orais evoluem e se modificam durante essa transição. A pesquisa foi realizada em duas escolas municipais da cidade de Campinas: um Centro de Educação Infantil e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. A abordagem foi qualitativa, envolvendo observações em vídeo e transcrições seletivas subseqüentes, baseadas nas práticas pedagógicas do último ano da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental. Os resultados indicaram diferenças significativas entre as rotinas das duas turmas. Houve uma diminuição no tempo de brincadeira, no tempo dedicado à leitura literária e na frequência de leitura. Na Educação Infantil, os desenhos foram feitos com materiais mais variados, enquanto no 1º ano houve menor variação nos materiais. No primeiro ano, também houve a distribuição de desenhos prontos para as crianças pintarem. Na Educação Infantil, as atividades incluíam rodas de conversa, enquanto no primeiro ano do Ensino Fundamental, a rotina começava com o café da manhã, seguido de atividades como copiar o cabeçalho. A pesquisa evidenciou que a falta de comunicação entre professores e gestores contribui para a dificuldade de adaptação das crianças, destacando a necessidade de um planejamento colaborativo para estabelecer vínculos entre essas duas etapas da educação básica.

Palavras-chave: Letramento; Práticas Pedagógicas; Linguagem e Educação.

Abstract

¹ Este estudo é parte de uma pesquisa maior intitulada Construindo pontes entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, financiada pela Fapesp/Proeduca, processo n. 2022/06833-3.

² Doutora em Educação pela Universidade estadual de Campinas. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Integrante do Grupo de Pesquisa Linguagens, Desenvolvimento Humano e Atividade Pedagógica.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8968-3981> Contato: cristinatassoni@puc-campinas.edu.br

³ Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Integrante do Grupo de Pesquisa Linguagens, Desenvolvimento Humano e Atividade Pedagógica.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6427-7236> Contato: amaliani@gmail.com

This is a study of reading and writing practices in a class in the last year of nursery school, in transition to the first year of elementary school, discussing continuities and ruptures in this process. The aim was to analyze how practices related to reading, writing, literature, drawing, make-believe play, and oral practices evolve and change during this transition. The research was conducted in two municipal schools in Campinas: an Early Childhood Education Center and a Municipal Elementary School. The approach was qualitative, involving videotaped observations and subsequent selective transcriptions, based on pedagogical practices in the last year of Early Childhood Education and the first year of Primary School. The results indicated significant differences between the routines of the two classes. There was a decrease in playtime, literary reading time, and frequency. In Kindergarten, drawings were made with materials that varied more frequently, while in 1st grade, there was less variation in materials. Year 1 also saw the distribution of ready-made drawings for the children to paint. Reception in Kindergarten included conversation circles, while in 1st grade, the routine began with breakfast, followed by activities such as copying the heading. The research revealed that the lack of communication between teachers and managers contributes to children's difficulty in adapting, highlighting the need for collaborative planning to establish links between these two stages of basic education.

Keywords: Literacy; Pedagogical Practices; Language and Education.

Resumen

Trata de estudio sobre las prácticas de lectura y escritura en una clase de educación infantil, en transición al primer año de primaria, en el que se analizan las continuidades y rupturas del proceso. El objetivo era analizar cómo las prácticas relacionadas con la lectura, la escritura, la literatura, el dibujo, el juego de simulación y las prácticas orales evolucionan y cambian durante esta transición. La investigación ocurrió en dos escuelas municipales de la ciudad de Campinas: un Centro de Educación Infantil y una Escuela Municipal de Enseñanza Fundamental. Abordaje cualitativo, con observaciones, videogradas, siguiendo las prácticas pedagógicas en el último año de Educación Infantil y en el primer año de la Enseñanza Fundamental. Los resultados mostraron diferencias entre las rutinas de las clases. Hubo una disminución del tiempo y de la frecuencia de juego y de la lectura literaria. En Educación Infantil, los dibujos se hacían con materiales que variaban con más frecuencia, mientras que en 1º año la variación de materiales era menor. En 1º año también se distribuyeron dibujos ya hechos para que los niños los colorearan. La recepción en el jardín de infancia incluía círculos de conversación, mientras que en 1º año la rutina comenzaba con el desayuno, seguido de actividades como copiar el membrete. La investigación mostró que la falta de comunicación entre profesores y directores aumenta el reto de adaptar a los niños, lo que pone de relieve la necesidad de una planificación colaborativa para establecer vínculos entre estas etapas de la educación básica.

Palabras clave: Lectoescritura; Prácticas Pedagógicas; Lengua y educación.

Introdução

A entrada da criança no 1º ano do Ensino Fundamental é aguardada com grande expectativa, tanto pela família quanto pela própria criança. Cadernos, livros e materiais escolares carregam consigo um senso de compromisso, responsabilidade e seriedade em relação aos estudos. A habilidade de ler e escrever é uma das principais expectativas nesse momento. Tassoni (2012), em estudo realizado com estudantes dos anos iniciais do Ensino

Fundamental, evidenciou o valor da escola e das aprendizagens relacionadas à leitura e à escrita dado por eles. Expectativas relacionadas às possibilidades de ler e escrever para alguém, até às relacionadas com as mudanças de vida, com destaque para um bom trabalho, foram mencionadas pelos estudantes participantes.

No entanto, a literatura vem discutindo que a passagem das crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, embora destacada em vários documentos oficiais como merecedora de atenção e cuidado, carecem de detalhamento a respeito das condições necessárias para que se efetive um diálogo constante e sistemático entre os profissionais das duas etapas iniciais da Educação Básica (Gonçalves; Rocha, 2021; Novicki, 2021; Santos; Lucas, 2021). Da mesma forma, há uma imprecisão sobre as concepções de criança e de atividade pedagógica, consequência da ausência de pressupostos teóricos explícitos que possam orientar as tomadas de decisões e o planejamento para a realização de um processo de transição pautado pela escuta das crianças e por propostas de continuidade das experiências pedagógicas (Carmo; Maia, 2018; Mello, 2018; Souza; Constantino, 2020).

Há consensos estabelecidos na literatura sobre a relevância da transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental para o desenvolvimento psíquico das crianças, bem como a necessidade que se impõe em relação à aproximação entre estas duas etapas da Educação Básica. Pensar em uma ampliação, diversificação e progressão das experiências vividas na Educação Infantil pressupõem a necessidade de conhecê-las e considerá-las. Este é um caminho produtivo para as aprendizagens das crianças. Nessa direção, a literatura destaca que prevalecem, na transição, mais rupturas do que continuidades. Tais rupturas concentram-se na redução do tempo da brincadeira e das oportunidades para o desenho, bem como na diferença de propostas relacionadas à linguagem escrita (Carvalho, 2022; Carvalho; Oliveira; Ribeiro, 2021; Cruz, 2018; Kucybala; Felicetti; Robayo, 2022).

A ênfase nas atividades de escrita, em detrimento do desenho, das oportunidades de produção oral e, também, dos momentos de brincadeira de faz de conta, desconsidera os estudos de Vigotski (2007) que fundamentaram o que o autor denominou de a pré-história da linguagem escrita. Demonstrou que a brincadeira de faz de conta, os gestos, a fala, os desenhos são precursores da escrita e destacou a relevância de todos eles, como elementos que podem auxiliar a criança no desenvolvimento da escrita. Argumentou que todas essas atividades são sistemas de representação que antecedem a apropriação da escrita, pois têm como denominador comum os processos de simbolização. Tais sistemas de representação

são fundamentais de serem explorados intencionalmente no contexto escolar. O trabalho com diferentes formas de simbolismo influencia diretamente o desenvolvimento da linguagem escrita. Ademais, o autor evidencia o caráter social da aprendizagem, demonstrando que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores está baseado em aprendizagens que ocorrem nas interações sociais e na participação ativa dos indivíduos nesse processo.

Observamos que incompreensões em relação à relevância da articulação entre as atividades simbólicas, acrescidas das incompreensões relacionadas ao conceito de alfabetização e de letramento vêm impactando metodologicamente as práticas pedagógicas, estabelecendo significativas rupturas entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Ao se assumir que a Educação Infantil investe no letramento e o 1º ano do Ensino Fundamental é responsável pela alfabetização, se dicotomiza um processo que deveria ser articulado e indissociável. O movimento já denunciado por Magda Soares (2022) em que ora se privilegia um, apagando o outro; ora são tratados como processos iguais, ou ainda como processos isolados e desarticulados representa parte dessas incompreensões. Alfabetização e letramento, apesar de serem conceitos diferentes, são duas peças de um único quebra cabeça. Magda Soares (2022, p. 27) define alfabetização como o “processo de apropriação da “tecnologia da escrita”, isto é, do conjunto de técnicas — procedimentos, habilidades — necessárias para a prática da leitura e da escrita”. Detalha, ainda o que quer dizer com a expressão “tecnologia da escrita”:

domínio do sistema de representação que é a escrita alfabética e das normas ortográficas; habilidades motoras de uso de instrumentos de escrita (lápis, caneta, borracha...); aquisição de modos de escrever e de modos de ler – aprendizagem de uma certa postura corporal adequada para escrever ou para ler; habilidade de escrever ou ler, seguindo convenções da escrita, tais como: a direção correta da escrita na página (de cima para baixo, da esquerda para a direita); a organização espacial do texto na página; a manipulação correta e adequada dos suportes em que se escreve e nos quais se lê – livro; revista, jornal, papel etc. (Soares, 2022, p. 27)

Quanto ao conceito de letramento, a questão central envolve as práticas sociais de leitura e de escrita. Para Goulart (2014) o conceito abriga o sentido social da escrita. Para Kleiman (2008) o conceito refere-se às práticas relacionadas com a escrita em toda atividade da vida social. Soares (2022), por sua vez, evidencia a participação dos indivíduos em práticas sociais que envolvem a escrita e a leitura e os efeitos que essa inserção traz para todos os participantes.

Portanto, Soares (2022, p. 27) defende que alfabetização e letramento apesar de serem dois conceitos diferentes são indissociáveis, argumentando que

são processos cognitivos e linguísticos distintos, portanto, a aprendizagem e o ensino de um e de outro é de natureza essencialmente diferente; entretanto, as ciências em que se baseiam esses processos e a pedagogia por elas sugeridas evidenciam que são processos simultâneos e interdependentes. A alfabetização — a aquisição da tecnologia da escrita — não precede nem é pré-requisito para o letramento, ao contrário, a criança aprende a ler e escrever envolvendo-se em atividades de letramento, isto é, de leitura e produção de textos reais, de práticas sociais de leitura e de escrita.

Portanto, todas as autoras enfatizam a importância do conceito de letramento, que vai além da mera alfabetização técnica, destacando a habilidade de usar a leitura e a escrita em diversos contextos sociais. Tfouni, Pereira e Assolini (2018, p. 17) contribuem para o debate, refletindo que “alfabetizar sem considerar o letramento reduz o processo de leitura e escrita a um mero ato automático de codificação/decodificação de sinais gráficos, e esse “aprendizado” não produz resultados nem faz diferença no cotidiano dos sujeitos [...]”.

Assim, considerando alguns autores que se dedicaram a elaboração de delimitações teórico-conceituais sobre as relações entre alfabetização e letramento, que influenciam diretamente nas compreensões e escolhas metodológicas, apresentamos uma pesquisa que defende a integração das crianças no universo da escrita por meio de atividades significativas e contextualizadas, onde a leitura, as conversas, os desenhos, as brincadeiras de faz de conta desempenham um papel muito importante. Dessa forma, a questão norteadora da pesquisa foi: que experiências com a leitura, a escrita e com outras formas de linguagem as crianças vivenciam no último ano da Educação Infantil e no ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental? O objetivo foi acompanhar e analisar o processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental em relação às práticas de leitura e de escrita, o espaço da literatura, do desenho, da brincadeira de faz de conta e das práticas orais intencionalmente planejadas, vivenciadas por um grupo de crianças, matriculadas no último ano da Educação Infantil e, depois, no 1º ano do Ensino Fundamental.

Considerando o desenvolvimento do simbolismo na infância, Fernandes (2008) discute a importância da imaginação e do simbolismo, especialmente no contexto do brincar, destacando a relevância da formulação de hipóteses a partir de um objeto desencadeador. Ressalta como o faz de conta desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, fornecendo suporte para a incorporação dessas práticas no universo das crianças. A

capacidade de criar e explorar cenários imaginários contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo e emocional, permitindo que as crianças experimentem e compreendam o mundo ao seu redor de maneira mais rica e significativa.

Souza e Constantino (2020) sustentam, a partir de uma perspectiva teórica sobre o simbolismo, que a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental deve incluir um enfoque intencional no brincar, destacando a importância das práticas de desenho durante essa fase. O estudo enfatiza que o brincar deve ser a atividade central para o desenvolvimento infantil nesse período, com base na teoria vigotskiana. Além disso, os autores ressaltam a importância da alfabetização e do letramento, argumentando que ambos os processos devem ocorrer de forma integrada.

Schnack e Ostermann (2010) abordam o simbolismo sob uma perspectiva diferente, destacando a importância da oralidade intencionalmente planejada para a apropriação da linguagem escrita pelas crianças. O estudo sublinha como essa prática pode contribuir para a apropriação da linguagem escrita de maneira mais consciente e estruturada. Além disso, o trabalho evidencia o papel crucial da família nesse processo, enfatizando que o desenvolvimento infantil está relacionado de forma muito estreita às compreensões que as famílias têm sobre o período da infância, explorando aspectos cotidianos da interação familiar. Os autores identificaram duas formas de interação distintas diretamente relacionadas a como consideram ser criança. Uma delas refere-se à compreensão da infância como um período de transição e que é necessário aguardar a criança crescer para poder participar das atividades cotidianas organizadas pela família. A outra forma identificada indica que a infância é considerada como período de atuação intensa e, desta maneira, as atividades cotidianas são organizadas em função da criança. As autoras, portanto, exploraram o desenvolvimento infantil nestes dois modos de funcionamento interativo.

Também explorando o simbolismo, Martins e Silva (1999) mantêm o foco nos processos de aprendizagem da leitura e da escrita. Enfatizam a importância de não tratar esses processos de forma isolada, mas sim como temas integrados de investigação para a comunidade acadêmica, além de destacar sua relevância como uma responsabilidade social. A abordagem integrada dos processos de leitura e escrita é fundamental para promover um entendimento mais abrangente e eficaz no contexto educacional, sublinhando a necessidade de um compromisso coletivo para apoiar o desenvolvimento dessas habilidades essenciais.

Caus e Tassoni (2024) investigaram sobre os espaços que são oportunizados, no último ano da Educação Infantil, às práticas de leitura, escrita, desenhos, conversas com as crianças, planejadas intencionalmente pela professora sobre assuntos específicos, e para as brincadeiras de faz de conta. Por meio da observação, com registros em vídeo e em diário de campo, os resultados indicaram uma rica diversidade de oportunidades para essas atividades, evidenciando a exploração dos precursores da escrita, o que potencializa o desenvolvimento das funções simbólicas que serão mobilizadas no início do 1º ano do Ensino Fundamental.

Outros estudos relevantes para a temática deste artigo envolvem a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, em defesa da promoção de continuidades, a fim de oferecer condições de as crianças vivenciarem as mudanças que compõem esse período de forma processual. Vigotski (2012) argumenta que nessa fase, a criança passa por mudanças significativas e enfrenta desafios educacionais mais complexos, deixando seus sentimentos e incertezas aguçados. Este é um período crucial em que a criança deixa a fase pré-escolar, mas ainda não é considerada completamente uma estudante do Ensino Fundamental.

Carvalho (2022) enfatiza a importância de um planejamento pedagógico cuidadoso por parte dos professores, que considere a compreensão profunda de suas crianças, suas capacidades e experiências. O desenvolvimento de planos e atividades pedagógicas alinhadas às realidades dos estudantes é fundamental para promover um ensino profícuo. Um aspecto crítico destacado por Carvalho (2022) é a constatação de que, embora muitos professores desejem crianças naturalmente motivadas para o estudo, tal motivação raramente ocorre de forma espontânea. Portanto, além de ensinar os conteúdos específicos de cada componente curricular, a escola tem a possibilidade de cultivar o estudo, criando motivos que estimulem o interesse e o engajamento das crianças no processo de aprendizagem. A autora também argumenta que tanto os professores da Educação Infantil como os do Ensino Fundamental não devem se limitar ao domínio exclusivo das características de desenvolvimento apenas da faixa etária das crianças com as quais atuam. A transição de uma etapa para outra deve ser caracterizada por uma continuidade no processo de aprendizagem e para isso, ter conhecimentos mais ampliados a respeito do desenvolvimento infantil pode contribuir.

Metodologia

Este estudo fundamenta-se em uma abordagem qualitativa de investigação, que, segundo Bogdan e Biklen (1994), baseia-se em procedimentos que possibilitam registrar o contexto em que os fenômenos ocorrem.

Duas escolas municipais situadas na cidade de Campinas foram o campo de pesquisa. Um Centro de Educação Infantil (CEI) e uma Escola de Ensino Fundamental (EMEF). Ambas têm uma proximidade no que se refere à localização. O instrumento de produção do material empírico foi a observação uma classe de AGIII (agrupamento III, que corresponde ao último ano da Educação Infantil) e, posteriormente, acompanhando parte das crianças que se deslocaram para a EMEF, no 1º ano.

Segundo Lüdke e André (2005, p. 26) “a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado (...). A experiência direta é sem dúvida, o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno”.

Por meio da observação em sala de aula, foi possível verificar a organização do trabalho pedagógico em torno da leitura e da escrita, bem como o espaço dedicado à literatura e ao desenvolvimento de outras linguagens – a fala, em situações de produção oral intencionalmente planejadas, o desenho e a brincadeira de faz de conta. As sessões de observação, em cada sala de aula, foram vídeogravadas e, ainda, contaram com o registro em diário de campo, para informações complementares. O material gravado passou por transcrição seletiva, em que a ênfase foi dada aos momentos de leitura, contação de histórias, usos da escrita, momentos de desenho, brincadeiras de faz de conta e as práticas orais propostas pela professora.

A organização por eixos de análise contemplou os usos e práticas de leitura, de escrita, com destaque para a literatura, e as demais linguagens, considerando o contexto, o envolvimento dos participantes, a mediação pedagógica, os materiais, as propostas e as formas de articulação entre as linguagens.

Também, foram realizadas conversas com as crianças da Educação Infantil no fim do ano letivo. Essas conversas visaram identificar as expectativas das crianças para o ano seguinte e para a nova etapa do Ensino Fundamental. Esse diálogo foi retomado com as mesmas crianças, no início do 1º ano, buscando compreender suas percepções sobre o novo ambiente escolar, verificar se suas expectativas foram atendidas e identificar os aspectos que

mais apreciavam na nova escola. O foco era entender como a mudança de rotina impactava as crianças. Ouvir o que elas têm a dizer é fundamental, pois pode fornecer informações valiosas sobre suas perspectivas e desafios (Cruz, 2008).

Para obter uma perspectiva abrangente sobre a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, também foi enviado um questionário online aos familiares que manifestaram interesse em participar da pesquisa. O objetivo foi compreender como as famílias estavam lidando com esse momento de transição, conhecer a visão dos familiares em relação ao comportamento das crianças nessa nova experiência, analisando o que falam desse momento.

Todos os cuidados éticos foram observados, incluindo explicações sobre a pesquisa, bem como a garantia de anonimato e a interrupção da participação dos envolvidos a qualquer tempo. A pesquisa faz parte de uma investigação maior que foi aprovada pelo Comitê de Ética sob o parecer no 5.712.776.

Rotinas em Transição: da Educação Infantil ao Ensino Fundamental

A primeira parte desta pesquisa foi realizada em uma escola de Educação Infantil (CEI) Municipal em Campinas, que atende crianças desde a creche até a pré-escola, em um espaço físico compacto, composto por apenas duas salas de aula, em tempo parcial. No período matutino funciona a pré-escola e no vespertino a creche.

O dia iniciava com a professora recebendo as crianças na porta da sala de aula. Ao chegarem já colocavam seus cadernos de recados sobre a mesa da professora e se dirigiam ao centro da sala, formando um círculo para dar início às atividades do dia. Essa rotina parece ter sido estabelecida no início do ano letivo e mantida durante o mesmo. Rotinas estáveis oportunizam o desenvolvimento da autonomia, pois as crianças vão se apropriando de ações e modos de organização que se mantêm e podem fazer antecipações. Diariamente, havia o momento da roda em que as crianças sentavam-se no chão e eram livres para escolher os seus lugares, o que contribuía para a construção e a consolidação de os vínculos entre elas.

Já a segunda etapa da pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) situada próxima ao CEI. Atende crianças desde o 1º ano até o 9º ano do Ensino Fundamental, além de oferecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e contar com uma sala de recursos para Educação Especial.

A rotina no 1º ano era bem distinta da observada na Educação Infantil. As crianças chegavam por volta das sete horas da manhã e eram deixadas no portão principal da escola. Inicialmente, dirigiam-se ao refeitório para o café da manhã. Aquelas que não desejavam realizar esta refeição iam diretamente para a sala de aula, aguardando a chegada dos demais colegas. A sala já estava organizada em formato de U, com lugares previamente definidos, pela professora, para cada criança desde o início do ano letivo. Enquanto aguardava a chegada de todas as crianças, a professora aproveitava para organizar os materiais e as atividades do dia. Com a chegada completa da turma, o trabalho iniciava com a escrita do cabeçalho na lousa, contendo o nome da escola, um espaço para o aluno inserir seu nome e a data.

A rotina inicial no 1º ano também era estável, mas, enquanto na Educação Infantil o dia começava com uma recepção direta entre família, criança e professora, no 1º ano, o grupo de crianças se dividia entre refeitório e sala de aula e, somente depois de alguns minutos todos se encontravam com a professora. Na Educação Infantil as crianças realizavam algumas ações com autonomia – retiravam o caderno de recados da mochila, a garrafa de água e colocavam nos lugares combinados e sentavam-se próximas de quem desejassem para conversar. No 1º ano a autonomia se referia a saber para onde se dirigir e, quem optava por não tomar café tinha um espaço para conversar com os demais colegas. No entanto, não havia uma rotina inicial estruturada de recepção/acolhimento das crianças.

Na Educação Infantil, a rotina incluía a contagem das crianças, realizada com a ajuda de todas. Em seguida, eram escolhidos os ajudantes do dia, seguindo a ordem alfabética. As crianças acompanhavam essa escolha por meio de uma lista com todos os nomes e verificavam quem seria o próximo ajudante. Posteriormente, a professora buscava em seu armário fichas com os nomes das crianças da sala, que eram espalhadas pelo chão e as crianças iam reconhecendo seus nomes. As fichas que restavam eram observadas e, coletivamente, identificavam o nome das crianças ausentes. Os ajudantes escreviam na lousa a quantidade de crianças presentes e a data. Ainda nesse momento inicial de acolhimento, as crianças eram convidadas a contar para os amigos algo que considerassem interessante, alguma novidade, algo que quisessem compartilhar. Todo o processo era altamente colaborativo, com a professora incentivando a participação ativa das crianças nas atividades diárias. Havia um enfoque significativo no desenvolvimento da oralidade, especialmente durante o momento da roda, quando as crianças compartilhavam acontecimentos do seu cotidiano. Além disso, a escrita era utilizada na lousa, cada dia por uma criança, registrando informações sobre o ajudante, data e a quantidade de crianças presentes.

No 1º ano do Ensino Fundamental, as atividades iniciavam com a professora escrevendo um cabeçalho na lousa, utilizando diferentes cores de canetas para codificar as informações. Por exemplo, ao escrever o nome da escola em azul, a professora passava por todas as carteiras, marcando um "X" azul em suas folhas para indicar que deveriam copiar o conteúdo azul da lousa. Da mesma forma, ela escrevia a data do dia em vermelho e marcava um "X" vermelho na folha do caderno de cada criança, sinalizando para que copiassem o conteúdo em vermelho. Esse sistema de cores buscava garantir onde cada informação iria ser registrada, mas não garantia que as crianças soubessem o que estavam copiando.

Na turma observada da Educação Infantil, as crianças eram incentivadas a participar ativamente de diversas atividades, o que evidenciava que a contribuição de todos era valorizada e necessária. Em contraposição, na turma de 1º ano em que parte dessas crianças se inseriram após o término da Educação Infantil, observamos uma redução significativa dessa participação ativa. A maior ênfase estava em tarefas repetitivas de reprodução de conteúdos, muitas vezes sem significado claro, que compunham uma rotina pedagógica menos participativa.

Na Educação Infantil, diariamente, as crianças iam ao parque. A professora acompanhava a turma e oportunizava que as crianças levassem brinquedos da sala de aula para complementar as brincadeiras. Esses brinquedos incluíam baldinhos e moldes para brincar na areia, máscaras de super-heróis, bolinhas, panelinhas, colheres, entre outros objetos estruturados. Durante esse período, as crianças podiam escolher onde desejavam brincar, como no tanque de areia ou nos brinquedos do playground, formando pequenos grupos. Um dos brinquedos mais disputados era o gira-gira, em algumas ocasiões específicas a professora ajudava a organizar as crianças para garantir que todos tivessem a oportunidade de brincar. Além das brincadeiras com os objetos estruturados, as crianças, frequentemente, participavam de jogos de papéis, onde simulavam situações como uma mãe e um filho, uma bruxa perseguindo outras crianças para fazer poções, ou monstros surgindo e todos correndo, tudo isso alimentado pela imaginação infantil e sem a mediação de um adulto.

Durante uma das sessões de observação na escola, aconteceu uma oportunidade de engajar as crianças em uma brincadeira de faz de conta no parque. Foi proposto, por uma das pesquisadoras, uma experiência mobilizando a imaginação. As crianças rapidamente aderiram à ideia e juntos nos dirigimos ao gira-gira (objeto disparador), que se transformou em meio

de transporte para uma viagem ao espaço, uma nave espacial. As crianças expressaram o desejo de visitar a lua, e assim o fizemos, estimulando a imaginação, durante a jornada. Ao chegarmos à lua, as crianças lembraram da falta de gravidade e representaram isso caminhando lentamente pela superfície lunar.

Essa atividade transcendeu os limites da lua, levando as crianças a explorarem outros lugares e períodos históricos, como a era dos dinossauros, o planeta gelatina onde tínhamos que andar com calma se não iríamos escorregar. Foi especial observar que as crianças participaram entusiasticamente e desfrutaram da experiência de brincar de faz-de-conta.

Diferentemente da Educação Infantil, no 1º ano as crianças não tinham esse tempo dedicado para explorar o parque (que estava em manutenção), mas sim um período reduzido após o intervalo para recreação na quadra. As atividades eram predominantemente voltadas para exercícios em folhas de atividade. No final da aula ou durante as trocas de professores, de Educação Física e Artes, as crianças brincavam com massinhas, que compartilhavam entre si, e ajudavam uns aos outros a pintar desenhos impressos. As atividades em folhas incluíam, por exemplo, completar lacunas com as letras faltantes, como em uma lista de exercícios onde as crianças tinham que inserir a letra "A" nas palavras apresentadas.

Na hora do almoço, no 1º ano, as crianças se serviam e se sentavam com colegas de sua turma ou de outras turmas, o que proporcionava uma interação interessante entre diferentes grupos. As professoras também compartilhavam desse momento. Em algumas ocasiões, elas interagiam com as crianças, por exemplo, conversando e incentivando a experimentarem determinados alimentos, que inicialmente relutavam em comer por serem desconhecidos (como brócolis, por exemplo).

Logo após o almoço, as crianças tinham o momento de recreio, durante o qual podiam se locomover pela quadra onde a professora de Educação Física organizava algumas atividades, como jogos de bola ou percursos montados. Este momento de recreação era intensamente aproveitado pelas crianças, considerando que tinham apenas quinze minutos para brincar e que as atividades eram previamente definidas, diferentemente da Educação Infantil, onde as crianças tinham um pouco mais de uma hora de parque e podiam explorar o espaço de forma mais autônoma.

Quanto aos momentos de leitura compartilhada com as crianças, na Educação Infantil, a professora realizava a leitura com frequência, suprimindo esta prática apenas em dias atípicos ou em ocasiões com atividades externas diferenciadas. A leitura era uma experiência

central para as crianças, ocorrendo regularmente. Após o almoço, as crianças se acalmavam ao som de música e, em seguida, formavam uma roda e a professora apresentava o livro, indagando sobre os elementos dispostos na capa. Informava o nome do autor e envolvia as crianças ao perguntar a respeito do que a história iria tratar. As crianças compartilhavam suas hipóteses e iam confirmando ou modificando-as conforme o desenrolar da narrativa. Ao final da leitura, a professora, passava o livro para que as crianças pudessem explorá-lo e observar as imagens, com a sua mediação, garantindo que todos tivessem a oportunidade de apreciar o material. Esse processo de leitura era altamente colaborativo, com a participação ativa das crianças, seja ouvindo, compartilhando suas expectativas, interagindo com as perguntas ou manuseando o livro.

No 1º ano, a frequência da leitura literária era menor e as crianças não tinham a mesma oportunidade de interagir. Na Educação Infantil, as crianças iam à biblioteca, adaptada em um canto da sala da diretora, escolhiam uma obra e levavam para compartilhar com as famílias e devolver na semana seguinte. Na escola de Ensino Fundamental, as visitas à biblioteca não eram viabilizadas, pois a professora acreditava que as crianças não estavam preparadas para realizar esse procedimento de levar livros para casa ou manuseá-los sozinhas, desconhecendo ser essa uma prática já vivenciada por elas na Educação Infantil. Essa desconexão evidencia a necessária troca de informações entre as unidades escolares, o que contribuiria para que a nova professora pudesse conhecer as experiências e atividades que as crianças já vivenciavam, para dar continuidade, como também as reconhecer como ponto de partida para novas propostas e experiências.

No 1º ano, em alguns dias da semana, havia aulas com professores especialistas, como os de Educação Física ou Artes, momentos em que a rotina se alterava. As crianças demonstravam considerável interesse por essas aulas, pois era um momento em que podiam explorar a quadra, brincar com seus colegas e sair um pouco da sala de aula. Em uma das conversas com uma criança que acompanhamos o período de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, sobre as suas impressões da nova escola, ela disse: "Estou achando a escola interessante, pois há aulas de Educação Física e posso correr na quadra. Há também aulas de Artes, que não havia na escola anterior." Essa resposta enfatiza o quanto a mudança de ambiente, a possibilidade de movimentar-se mais amplamente, de usar diferentes materiais são importantes para as crianças e como sentem falta dessas atividades em sua rotina escolar, indicando como momento favorito o brincar na quadra.

Na Educação Infantil, não havia um momento específico em que a professora interrompesse as atividades para organizar tarefas no papel, como escrita ou leitura. Em vez disso, as atividades eram organizadas em diferentes estações, conhecidas como "cantinhos". Essa abordagem, inspirada nos Cantinhos de Freinet, era implementada de forma rotineira. Martins (1997, p. 228) descreve esses cantinhos da seguinte maneira:

[...] uma ampla sala de aula com pequenas áreas (cerca de 4 m²), junto a uma das quatro paredes, com um arranjo especial do espaço onde móveis, livros, brinquedos e outros objetos estão disponíveis segundo um tema pré-estabelecido. Estas pequenas áreas recebem a denominação de cantinhos. Pode haver, então, o cantinho de arte, cantinho de música, de leitura, ciências. As crianças circulam por estes diversos espaços, explorando objetos e sugestões que eles possam ter.

Com base nesse conceito, os cantinhos na sala de aula foram concebidos com o objetivo de promover a autonomia das crianças, oferecendo-lhes a liberdade de escolha sobre onde desejavam estar. As crianças, na Educação Infantil, tinham quatro opções de cantinhos, que variaram ao longo do ano. Geralmente, esses cantinhos eram organizados da seguinte maneira: o cantinho da massinha, o dos blocos de montar, o dos blocos menores com brinquedos de encaixe e o cantinho das atividades específicas.

No cantinho das atividades específicas, a professora selecionava algumas crianças para realizarem tarefas como pequenas escritas, desenhos ou colagens. Um exemplo é a atividade do "corpo maluco", em que a professora trouxe recortes de partes do corpo de pessoas retiradas de revistas e as crianças eram convidadas a selecionar essas imagens e criar uma figura com diferentes partes do corpo. Além disso, as crianças eram incentivadas a escreverem seus nomes e desenharem experiências vividas, como um estudo do meio visitando uma fazenda. Neste cantinho específico, a professora organizava as crianças, que trocavam de atividade conforme iam concluindo suas tarefas. Nos outros cantinhos, as crianças tinham autonomia para se revezar entre si e se organizar de forma independente.

Finalizando a rotina na Educação Infantil, o dia terminava por volta das 11h30. Na maioria das vezes, as crianças ainda estavam imersas nos cantinhos ou ajudando a guardar os brinquedos que haviam utilizado durante o dia. Caso não estivessem envolvidas nessas atividades, era comum que a professora ligasse o projetor da sala e, enquanto aguardavam seus pais para buscá-las, assistiam a algum desenho ou ouviam músicas, sempre explorando conteúdos educativos.

No 1º ano, as crianças aguardavam seus pais na sala de aula, geralmente participando de brincadeiras como a "roda do silêncio", em que um aluno escolhia o próximo com base em critérios como estar quieto e com a cabeça baixa. Algumas crianças que estivessem atrasadas em alguma atividade poderiam ser orientadas pela professora a concluí-la neste momento. Ao final do dia, os pais eram autorizados a entrar para buscar seus filhos na porta da sala de aula. Poucos minutos antes do horário de saída, a professora solicitava que as crianças organizassem seus materiais, para que estivessem prontas para quando os pais chegassem.

Tanto na Educação como no 1º ano do Ensino Fundamental foram realizadas conversas com as crianças. Na Educação Infantil, o objetivo era questioná-las sobre suas perspectivas para o ano seguinte, enquanto no 1º ano, buscamos entender como essas expectativas estavam se concretizando ou não, além de explorar o que esperavam e como estavam vivenciando o início do Ensino Fundamental em uma nova escola.

Uma das questões norteadoras da conversa, ainda na Educação Infantil foi a respeito do que gostariam que houvesse na nova escola. As respostas foram variadas, mas prevaleceram desejos como "queria que tivesse piscina", "novos brinquedos, como uma teia de aranha de corda para escalar no parque de brinquedos", e "um parque melhor do que temos aqui". Essas respostas indicam que as crianças estavam muito entusiasmadas com o novo ambiente e tinham expectativas de que fosse um lugar "feliz, com novas possibilidades de brincar". Ao reencontrar um pequeno grupo dessas crianças no 1º ano do Ensino Fundamental e realizando, novamente as conversas, buscamos saber sobre como estava sendo conhecer uma nova escola e indagamos sobre o parque. As respostas – "Parque? Que parque?", revelaram que as crianças nem sabiam da existência do parque, pois estava em reforma.

Ao serem questionadas sobre o que mais gostavam na nova escola, as respostas foram variadas. Algumas mencionaram, como já apresentado, que apreciavam as aulas de Educação Física, pois podiam brincar na quadra, enquanto outras expressaram gostar de todas as aulas, destacando o interesse em aprender a ler e escrever. Uma das crianças, no entanto, demonstrou insatisfação, mencionando que ainda não tinha feito amigos e que sentia falta dos colegas da antiga escola, onde tinha grandes amigos e já conhecia a professora.

Ainda na Educação Infantil, foram questionadas a respeito do que gostariam que a nova professora soubesse sobre elas. As respostas incluíram: "Quero que ela saiba que eu amo brincar, vou brincar o tempo todo lá na nova escola"; "E que ela também soubesse meu

nome e minha idade. Assim eu já ia chegar lá e ela já saberia tudo de mim"; e "Eu gostaria que ela soubesse o meu nome, assim eu não teria que ficar me apresentando sempre". Essas respostas sugerem que as crianças desejam chegar à nova escola já se sentindo pertencentes ao lugar, com a expectativa de que a professora tenha conhecimentos prévios sobre elas.

Durante as conversas com as crianças na Educação Infantil, perguntamos se sabiam que mudariam de escola e se já conheciam a escola que frequentariam no ano seguinte. Uma das crianças respondeu que já sabia da mudança e que estava ansiosa para ir para a nova escola, embora não soubesse exatamente qual seria. Essa resposta destaca a importância de a criança conhecer o novo ambiente que frequentará, possivelmente, durante muitos anos de sua vida. Essa preparação vai além das responsabilidades da escola. Embora a instituição possa organizar visitas para que as crianças conheçam uma escola de Ensino Fundamental, a parceria com as famílias é muito necessária, pois a tarefa de visitar o novo ambiente pode ser muito importante e agradável ser realizada também pelas famílias e crianças. E isso pode ser feito várias vezes para que elas se sintam mais seguras em relação ao novo espaço, localizando o banheiro, o refeitório, o parque, a quadra, a biblioteca, onde ficam as pessoas que podem ajudá-la se precisar, onde ficará a sua sala de aula etc.

Na conversa com os familiares, uma das questões foi saber se houve alguma preparação para o fim da etapa da Educação Infantil e o início do Ensino Fundamental. As respostas foram bastante distintas: alguns relataram que "sim, houve uma conversa e preparação em casa e na escola, juntamente com a professora"; outros afirmaram que "não, a preparação ocorreu somente em casa, sem sentir um apoio fornecido pela escola". Uma terceira família mencionou que "sempre preparou seu filho para a transição, juntamente com a professora com quem a criança esteve por três anos, tornando o processo extremamente tranquilo". Essas respostas evidenciam a importância da parceria entre escola e família. Uma transição bem-sucedida não depende exclusivamente da escola, mas também não pode ser considerada uma responsabilidade apenas da família. Ambas devem trabalhar em conjunto para que a criança se sinta pertencente ao novo ambiente e para que essa mudança ocorra de forma acolhedora.

Outra questão tinha o objetivo de compreender as percepções das crianças sobre a nova instituição. Uma família relatou que observou "um amadurecimento na socialização da criança, embora ela sinta falta de atividades mais lúdicas, como brincar e assistir televisão."

Outra família expressou estar “satisfeita com o trabalho realizado até o momento. A escola foi bem receptiva, mas as oportunidades para as brincadeiras são bem menores e meu filho reclama.” Por fim, outra família expressou contentamento geral, mas sugeriu uma diminuição no número de crianças na sala para permitir uma melhor atenção individual por parte da professora. Além disso, o filho também manifestou saudades das atividades recreativas presentes na Educação Infantil.

As famílias ainda foram incentivadas a comentar sobre as diferenças nas experiências que as crianças compartilham sobre a escola atualmente, em comparação com o que relatavam quando frequentavam a Educação Infantil. Uma das famílias descreveu uma mudança drástica de perspectiva, indicando que anteriormente as conversas eram centradas em atividades lúdicas, como brincar no parque ou na sala de aula, enquanto agora a criança relata sobre lições aprendidas e conflitos enfrentados na escola. Outra família notou uma diminuição na iniciativa da criança em compartilhar espontaneamente suas experiências escolares, levando os pais a fazerem perguntas para obter informações. A questão do brincar reaparece em outra conversa, em que a família observou que seu filho agora fala sobre as atividades realizadas na escola e suas interações com os novos colegas, mas expressa saudades de poder brincar por mais tempo, considerando o intervalo muito curto.

Esses relatos evidenciam que não são apenas as crianças na escola que sentem falta dos momentos lúdicos e das atividades ao ar livre; em casa, com seus pais, elas também expressam saudade desses momentos. Tanto nos depoimentos das famílias quanto na conversa que fizemos com as crianças, se destaca que o que mais impacta durante a transição para o Ensino Fundamental é a redução significativa do tempo destinado ao brincar, algo que era muito mais presente na rotina da Educação Infantil.

Discutindo a transição e as atividades simbólicas: a escrita e seus precursores

Na passagem da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental, as crianças demonstram estar felizes e entusiasmadas com a mudança, cheias de expectativas, mas temem a falta de alguns amigos bem como o tempo reduzido para brincar e a ampliação da permanência dentro da sala de aula.

Souza e Constantino (2020) defendem a importância do brincar e do desenho na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, destacando como o simbolismo manifestado em brincadeiras de faz de conta é crucial para o desenvolvimento infantil. Fica então o questionamento sobre as razões desse momento tão importante ser reduzido na fase em que as crianças ainda necessitam dele. As autoras, fundamentadas na perspectiva de Vigotski, enfatizam o brincar como a principal atividade para o desenvolvimento infantil nessa etapa da vida. Segundo Vigotski (2012), o brincar não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma atividade essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Ele argumenta que, através do brincar, as crianças exercitam suas habilidades de pensamento simbólico, criatividade, resolução de problemas e desenvolvimento de linguagem, habilidades que são fundamentais para a construção de conhecimento e que continuam a ser importantes à medida que a criança cresce.

Vigotski (2007) sugeriu que essa transição é marcada por uma reestruturação interna nas crianças, que passam de uma fase em que o brincar é central para outra onde o estudo começa a assumir um papel predominante. Essa mudança, embora necessária para o desenvolvimento acadêmico, pode causar uma dissonância significativa se não for conduzida com cuidado, especialmente se o brincar for subitamente suprimido. Souza e Constantino (2020) ressaltam a importância de se manter espaços para o brincar, mesmo no Ensino Fundamental, para que as crianças possam desenvolver plenamente suas capacidades. O estudo como atividade principal não irá se constituir de maneira espontânea. É preciso que as crianças percebam que estão aprendendo coisas novas sobre o funcionamento do mundo ao seu redor e se sintam motivadas por essas aprendizagens. É preciso que se sintam envolvidas pelo sabor da descoberta, atribuindo sentido para o que aprendem.

Embora o espaço da brincadeira esteja mais preservado na Educação Infantil, não se pode deixar de problematizar a ausência de intencionalidade e de mediação pedagógica na turma observada nesta etapa da Educação Básica. Mesmo com amplo tempo para as brincadeiras, é importante que o jogo de papéis seja reconhecido e valorizado como uma rica possibilidade de envolver as crianças em experiências desafiadoras em relação à complexidade da própria simbolização, ampliando as oportunidades de imaginação e criação, variando os objetos, que induzem a representações de situações em contextos diversificados, para que as crianças possam assumir diferentes papéis. Lazaretti (2016, p. 132) destaca que

nas brincadeiras de faz de conta “[...] há também procedimentos peculiares, como o de assumir o papel de uma pessoa adulta e de suas funções sociais de trabalho; reproduzir e generalizar ações com os objetos; transferir o significado de um objeto a outro”.

No brincar, a criança ao explorar o mundo e criar cenários fictícios está potencializando seu desenvolvimento. Vigotski (2012), ao mencionar que a criança atribui a um certo objeto um significado diferente do que lhe é usual, por meio dos gestos que impõem a ele, descreve esses momentos como um processo relevante para o desenvolvimento da simbolização que impacta no desenvolvimento da escrita. Nesse contexto, o autor enfatiza a representação simbólica no brincar como uma forma de linguagem particular que conduz diretamente à linguagem escrita. É importante ressaltar que não se trata de qualquer tipo de brincadeira, mas especificamente do brincar de faz-de-conta ou jogo simbólico.

Durante o momento de recreação no parque, foi possível observar a interação entre as crianças, evidenciando a socialização e a dinâmica do brincar. No entanto, embora esse momento esteja presente na rotina da Educação Infantil, a prática pedagógica carecia de uma intencionalidade clara, já que não havia uma participação de um docente ativamente nas brincadeiras. Não se trata de escolarizar as brincadeiras, mas assumir o papel mediador fundamental para a ampliação das possibilidades de experiências, que podem ganhar complexidade. Caus e Tassoni (2024, p. 14) discutiram que a mediação pedagógica nas brincadeiras e o planejamento que contemple a diversificação dos objetos pode aproximar as crianças das práticas de letramento.

O planejamento, o reconhecimento da relevância das atividades simbólicas, que ao contarem com uma variedade de objetos, uma diversidade de propostas e uma mediação pedagógica mobilizadora de reflexão e de desafios oportunizam o desenvolvimento de funções mais complexas de pensamento e formas de atuação.

Oferecer blocos de anotação, lápis, calendários, cadernos, revistas, cardápios, panfletos de ofertas, entre outros materiais pode enriquecer e dinamizar o jogo de papéis a depender dos contextos de brincadeiras de faz de conta: salão de beleza, escritório, médico, restaurante, supermercado etc. Essas experiências oportunizam o que Tfouni, Pereira e Assolini (2018, p. 23) defendem como significado de letrar, isto é, “dar acesso às práticas sociais em que a escrita é usada, direta ou indiretamente, como veículo de materialização”. A inserção das crianças em contextos sociais que podem ser organizados pelas práticas de

escrita e/ou de leitura, bem como as interações que ocorrem nesse contexto permeado pela brincadeira de faz de conta, traz amplas oportunidades de produção de sentidos para as atividades de escrever. As situações de brincadeira oferecem os motivos para a escrita e as crianças mobilizam seus conhecimentos e assumem uma posição ativa no contexto criado.

Goulart e Corais (2020, p. 80) ressaltam que esse modo de aproximação das crianças com a linguagem escrita e suas diversas funções, amplia o conceito de alfabetização, defendendo a relevância de “que outros conhecimentos relativos à escrita [sejam] conhecidos e usados pelas crianças, atentando para o que elas podem e sabem fazer, e não para o que elas não podem e não sabem fazer”.

No que se refere à literatura, é importante considerar que se constitui em uma rica possibilidade de desenvolvimento da oralidade e de habilidades de elaboração de inferências, de antecipação, de levantamento de hipóteses, de produção de argumentação. Uma prática pedagógica que abra possibilidade de participação das crianças na seleção das obras, nos comentários, na expressão de suas elaborações, pode promover um engajamento mais intenso por parte delas, promovendo um encantamento pela literatura desde a tenra idade, contribuindo na formação de leitores. É importante destacar que esse processo é sempre mediado, seja pelos familiares ou, no contexto escolar, pelos professores, que desempenham um papel fundamental na formação de leitores literários desde a infância. Souza e Constantino (2020), apoiadas em Machado, reforçam que antes de saber ler a criança pode ter contato com gêneros da literatura, devendo essa experiência acontecer antes da apropriação da linguagem escrita.

Carvalho (2022) destaca, em seus estudos, a importância de atribuir significado às práticas de leitura e escrita. O ato de simplesmente copiar o conteúdo do quadro pode contribuir para o aprimoramento motor, mas como bem defendeu Vigotski (2007, p. 119) “ensina-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba-se [sic] obscurecendo a linguagem escrita como tal”. Escrever é muito mais que uma habilidade de mãos, mas uma intensa e complexa atividade de pensamento. Escrever a letra que falta em lacunas, registrar as mesmas informações todos os dias produzem reflexões para a compreensão do sistema de escrita alfabética? Promovem o engajamento das crianças com a aprendizagem, trazendo encantamento e curiosidade em desvendar esse funcionamento?

Soares (2022) cunhou o termo alfalettrar para demonstrar que no processo de alfabetização não há uma linearidade sequencial de aprendizagem, mas uma simultaneidade de experiências com a linguagem escrita, apoiadas por outras linguagens que articulam as demandas sociais de uso da escrita, bem como as demandas criadas na escola para esses usos e, ainda, a compreensão das especificidades do funcionamento do sistema de escrita alfabética. Desta forma, numa dinâmica de sala de aula em que as crianças possam se sentir pertencentes aos contextos de letramento, podendo agir e falar sobre o que sabem, abre-se a possibilidade de novas aprendizagens.

Um aspecto que merece destaque são as demandas das políticas públicas, que desempenham um papel central na transição da criança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental (Vercelli; Terçariol, 2023). As políticas de avaliação exercem forte pressão, ao se constituírem em mecanismos classificatórios, que responsabilizam professores e gestores pelo desempenho das crianças. Essa pressão, muitas vezes, traz como consequência a concentração de esforços na alfabetização a qualquer custo, negligenciando o fato de que o ambiente escolar é completamente novo para as crianças recém-chegadas da Educação Infantil. Nesse sentido, é importante discutir as práticas de escrita, também, na Educação Infantil, conforme sugerido por Soares (2022), que destaca a integração da alfabetização e do letramento desde esta etapa da Educação Básica. A abordagem desconectada desses processos pode resultar em uma compreensão parcial e distorcida da escrita por parte da criança. É evidente que hoje todas estão imersas em um ambiente permeado pela escrita.

Não se trata de antecipar o processo de alfabetização para a Educação Infantil, mas proporcionar experiências significativas em que as crianças possam ter contato com materiais que fazem parte da cultura escrita, assumindo diferentes papéis nas brincadeiras de faz de conta, ao fazerem uso desses materiais que se integram aos contextos, como outros objetos já o fazem. Kleiman (2008, p. 512) alerta que “quanto mais o docente souber sobre o objeto de estudo e a situação comunicativa envolvida, sobre seus alunos e sua bagagem cultural, maiores serão as probabilidades de ele ser capaz de criar situações significativas de aprendizagem”.

Outro ponto essencial a se destacar é a necessidade de se institucionalizar canais de diálogo entre as escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, não apenas para potencializar o trabalho pedagógico, mas também para contribuir significativamente para que

as crianças se sintam acolhidas e integradas ao novo ambiente desde o início do ano letivo. Esse sentimento de pertencimento é fundamental para a adaptação das crianças, pois influencia positivamente em sua autoestima, na motivação para aprender e na formação de vínculos com novos colegas e professores. Uma transição preocupada em estabelecer continuidades e pontes entre a duas etapas pode oferecer possibilidade de que as crianças se sintam mais seguras e confiantes em sua nova etapa educacional. Poderá também minimizar ansiedades e medos assim como esclarecer/ajustar fantasias, pois nem sempre as compreensões sobre a nova fase correspondem à realidade de fato.

Ao ingressarem no 1º ano do Ensino Fundamental as crianças revelam um entusiasmo inicial, especialmente em relação ao aprender a ler e escrever. Esse entusiasmo também se reflete nas atitudes das famílias, sugerindo uma influência positiva do ambiente escolar nas práticas educativas domiciliares. Essa relação torna-se ainda mais evidente ao analisarmos as respostas das famílias, que indicam que seus filhos estão engajados no processo de aquisição da leitura e da escrita. Quando bem estruturado e planejado, o trabalho pedagógico pode aprimorar a atividade de estudo, promovendo o desenvolvimento integral das crianças.

A falta de oportunidade de ir ao parque no início do 1º ano contrasta com o desejo anteriormente expresso pelas crianças, durante a Educação Infantil, de que a nova escola vai ter um parque maior e com mais brinquedos. O espaço do parque se constitui em uma sala de aula imprescindível para as crianças do 1º ano que vão viver transformações que ainda estão embrionárias fazendo com que a atividade do brincar passe a ser acessória, dando centralidade para a atividade de estudo (Leontiev, 2017). A ausência do espaço do parque somada a necessidade própria da infância de movimentar-se justifica a valorização da quadra e das aulas de Educação Física, onde se efetivam as oportunidades para brincar, correr e explorar o ambiente, ressaltando a importância dessas práticas para o desenvolvimento integral das crianças.

A análise do conjunto do material empírico produzido deixa alguns questionamentos em aberto. As rupturas identificadas nas experiências vivenciadas na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental e, principalmente em relação às compreensões sobre os processos de operação com signos, que envolvem o faz de conta, os desenhos, a fala e a escrita, podem comprometer o envolvimento das crianças com as atividades de estudo? Como articular a expectativa das crianças para aprender a ler e escrever, com a necessidade

de preservar o tempo e espaço para as brincadeiras e para a produção de desenhos? O jogo de papéis, o desenho e a escrita são atividades incompatíveis? Como as escolas podem se fortalecer para priorizarem a melhoria da infraestrutura do parque, junto ao poder público, considerando as necessidades e expectativas das crianças? Essas e outras questões demandam uma reflexão profunda e uma abordagem multifacetada, que envolve a colaboração entre pais, educadores e gestores escolares e poder público em prol de uma política de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

Conclusões

Como contribuições para as reflexões sobre o processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental destacamos que há frequentes oportunidades para brincadeiras de faz-de-conta na Educação Infantil, mas a mediação pedagógica no que se refere à diversidade de oferta de objetos, de interação com as crianças dialogando com elas é tímida. Essas interações com professores têm potencial para enriquecer esses momentos em termos de operações simbólicas. Os espaços para o desenho foram frequentes e as rodas de conversa também. Os motivos de uso da escrita se concentraram no momento inicial do dia, para registro da data, a identificação do nome de cada um e das crianças que faltaram. A literatura tem seu espaço e oportuniza muitos diálogos e elaborações.

No 1º ano observado, o foco é a alfabetização, mas com fraca articulação com as práticas de letramento. A cópia diária do cabeçalho sempre com a mesma informação, completar as palavras com a letra que falta, são atividades extenuantes, pois não têm sentido para as crianças e nem para as práticas sociais. Por que escrever o nome da escola todos os dias? Isso não garante que elas conheçam quem foi a pessoas que dá nome à escola. Por que escrever o nome em seu próprio caderno, que já tem essa identificação na capa da frente? O nome é uma palavra-texto, pois carrega um sentido de identidade, de reconhecimento e aprender a escrevê-lo é muito significativo para cada criança. Mas, não há outras formas de que essa escrita seja mais útil e necessária? Por que isolar unidades menores que a palavra no início do 1º ano, sendo que há tantos estudos que demonstram que as crianças fazem uma percepção do todo e selecionam partes menores que tenham lógica para elas, em busca de atribuir significado para o que está escrito?

Além de o brincar ter o seu espaço reduzido, a oralidade também perdeu seu espaço no 1º ano. Anteriormente, as crianças eram incentivadas a participar de diálogos em rodas de conversa, promovendo a interação verbal e o desenvolvimento da expressão oral. No entanto, no início do Ensino Fundamental, o foco desloca-se exclusivamente para a aquisição da escrita, em detrimento dos momentos de interação pelo diálogo.

Esse cenário suscita diversas questões para reflexão, especialmente no que diz respeito ao papel fundamental das diferentes formas de linguagem – a leitura, a escrita, a brincadeira de faz de conta, a literatura, a fala e o desenho – no processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. É essencial que essas práticas não sejam negligenciadas durante esse momento crítico de desenvolvimento, pois defendemos que esse conjunto de atividades, que explora o universo simbólico, pode servir como uma ponte segura entre essas duas etapas. Planejar cuidadosamente o processo de transição para o Ensino Fundamental pode ser um caminho para que as crianças sintam desejo de aprender e confiança em sua jornada educacional. Desta forma, será possível criar uma experiência educacional que valorize tanto o desenvolvimento acadêmico quanto a ludicidade, contribuindo para a formação integral das crianças.

A pesquisa destacou a necessidade de se ter espaços de escuta das crianças para que possam expressar sentimentos, dúvidas, expectativas, medos e as formas como estão compreendendo esse momento específico. As conversas com as crianças indicaram que a transição para o 1º ano é marcada por mudanças significativas na rotina. Concluímos que a falta de comunicação entre professores e gestores das instituições durante essa transição é um fator crucial para as rupturas. A falta de alinhamento nas práticas educativas contribui para frustrações nas expectativas das crianças e dificulta a adaptação ao novo ambiente escolar. Portanto, é essencial que as instituições colaborem para desenvolver um planejamento cuidadoso que valorize os rituais de transição, promovendo uma continuidade efetiva entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.

Referências

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994.

CARMO, D. L.; MAIA, M. V. C. M. “Eu tô assustado. Não quero sair da minha escola.” Reflexões sobre a transição das crianças da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. **RevistAleph**, v.14, n.30, p.121-133, 2018. DOI: <https://doi.org/10.22409/revistaleph.voi30.39255>

CARVALHO, B. A transição da educação infantil ao ensino fundamental: considerações sobre o ensino da linguagem oral e escrita. **Devir Educação**, v.6, n.1, p.e-387, 2022. DOI: <https://doi.org/10.30905/rde.v6i1.387>

CARVALHO, C. M.; OLIVEIRA, K. G.; RIBEIRO, A. A. S. O lúdico na transição dos educandos da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. **Revista Saber Digital**, v.14, n.2, p.80-95, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24859/SaberDigital.2021v14n2.1137>

CAUS, I. S.; TASSONI, E. C. M. A educação infantil e o espaço para o desenvolvimento dos precursores da linguagem escrita. **Revista Brasileira de Iniciação Científica**, v.11, n.e024042, p.1-16, 2024. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1854>

CRUZ, L. S. Da educação infantil ao ensino fundamental – apontamentos sobre a formação docente aos acontecimentos como potencialidade para os encontros e sentidos. **RevistaAleph**, n31, 2018. DOI: <https://doi.org/10.22409/revistaleph.voi31.39288>

CRUZ, S. H. V. A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008.

FERNANDES, R. Anotações e inquietações acerca do objeto, da criança, do simbolismo. **Educação & Realidade**, v.32, n.2, p.95-108, 2008. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/6652>

GONÇALVES, L. S., ROCHA, M. S. P. M. L. da. Documentos oficiais, pesquisas acadêmicas e práticas pedagógicas na construção da transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. **Ensino Em Revista**, v.28, n.e035, p.1-24, 2021. DOI: <https://doi.org/10.14393/ER-v28a2021-35>

GOULART, C. M. A. O conceito de letramento em questão: por uma perspectiva discursiva da alfabetização. **Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso**, v.9, n.2, p.35-51, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2176-45732014000200004>

GOULART, C. M. A.; CORAIS, M. C. Alfabetização, discurso e produção de sentidos sociais: dimensões e balizas para a pesquisa e para o ensino da escrita. **Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso**, v.15, n.4, p.76-97, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/2176-457347351>

KLEIMAN, A. B. Os estudos de letramento e a formação do professor de língua materna. **Linguagem em (Dis)curso**, v.8, n.3, p.487-517, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1518-76322008000300005>

KUCYBALA, F. S.; FELICETTI, V. L.; ROBAYO, A. R. P. Articulação entre educação infantil e ensino fundamental: elementos que favorecem a transição para a alfabetização. **Revista Brasileira de Alfabetização**, n.17, p.40-55, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47249/rba2022604>

LAZARETTI, L. M. Idade pré-escolar (3-6anos) e a educação infantil: a brincadeira de papéis sociais e o ensino sistematizado. In: MARTINS, L. M. et al. (org.) **Periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico**: do nascimento à velhice. Campinas: Autores Associados, 2016. p.129-147

LEONTIEV, A. N. Os princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar. In: VIGOTSKI, L. S; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. São Paulo: Ícone, 2017. p.119-142.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U., 2005.

MARTINS, J. E. Os "cantinhos" de Freinet. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v.14, n.3, p.288–298, 1997. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6988>

MARTINS, M. A.; SILVA, A. C. Os nomes das letras e a fonetização da escrita. **Análise Psicológica**, v.17, n.1, p.49-63, 1999. Disponível em: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82311999000100007&lng=pt&nrm=iso

MELLO, S. A. A transição da educação infantil para o ensino fundamental: uma teoria para orientar o pensar e o agir docentes. **Educação em Análise**, v.3, n.2, p.47-71, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5433/1984-7939.2018v3n2p47>

NOVICKI, L. C. O que encontramos sobre a transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental de nove anos: uma imersão ao banco da capes entre 2007 a 2017. **Revista Brasileira de Alfabetização**, n.15, p.63-76, 2021. DOI: <https://doi.org/10.47249/rba2021496>

SANTOS, M. M. O.; LUCAS, M. A. O. F. Transição e articulação entre educação infantil e ensino fundamental: análise de documentos oficiais. **Revista Inter-Ação**, v.46, n.3, p.1578-1592, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5216/ia.v46i3.65145>

SCHNACK, C. M.; OSTERMANN, A. C. Infância e família: desenvolvimento infantil na perspectiva da fala-em-interação. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v.23, n.2, p.299–307, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722010000200012>

SOARES, M. B. **Alfaletrar**: toda criança pode aprender a ler e escrever. São Paulo: Contexto, 2022.

SOUZA, T. O.; CONSTANTINO, E. P. O papel do brincar e do desenho no desenvolvimento da linguagem escrita. **Educa – Revista Multidisciplinar em Educação**, v.7, n.17, p.23-43, 2020. DOI: <https://doi.org/10.26568/2359-2087.2020.3956>

TFOUNI, L. V.; PEREIRA, A. C.; ASSOLINI, F. E. P. Letramento e alfabetização e o cotidiano: vozes dispersas, caminhos alternativos. **Calidoscópico**, v.16, n.1, p.16–24, 2018. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2018.161.02>

TASSONI, E. C. M. A leitura e a escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental: a prática docente a partir da voz dos alunos. **EccoS – Revista Científica**, n.27, p.191–209, 2012. DOI: <https://doi.org/10.5585/eccos.n27.3383>

VERCELLI, L. C. A.; TERÇARIOL, A. A. L. Educação Infantil: políticas públicas, práticas pedagógicas e formação de professores. **Dialogia**, n. 43, n.e24371, p.1-4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5585/43.2023.24371>

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

VIGOTSKI, L. S. **Obras escogidas**: paidología del adolescente, problemas de la psicología infantil. Tomo IV. Madri: Machado Libros, 2012.